

ПУТИ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ УРОКОВ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

Холов Язур Чоршамиевич

Термизский государственный педагогический институт. Теория и методология физического воспитания и спорта, магистрант 2 курса

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7407849>

Аннотация. Возникновение инновационной педагогики, ее научный и социальный аспекты, основные основы и сущность содержания и направленности педагогических инноваций, инновационная структура образовательной деятельности, альтернативные средства обучения, формирование концепции инновационности в педагогике, экологическая значимость в обеспечении развития инновационной школы описан процесс совершенствования развития публичного права и развития технологий.

Ключевые слова: инновационная педагогика, инновационная школа, инновационная технология, научный социальный инструмент, развитие, результат, педагог, управление, обучение, метод, форма.

WAYS OF EFFECTIVE USE OF INNOVATIVE PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES IN ORGANIZING PHYSICAL CULTURE LESSONS

Abstract. The emergence of innovative pedagogy, its scientific and social aspects, the main foundations and essence of the content and orientation of pedagogical innovations, the innovative structure of educational activities, alternative means of teaching, the formation of the concept of innovation in pedagogy, the environmental significance in ensuring the development of an innovative school, the process of improving the development of public law and development is described. technologies.

Keywords: innovative pedagogy, innovative school, innovative technology, scientific social instrument, development, result, teacher, management, teaching, method, form.

Обеспечение перспективы независимой Республики Узбекистан на уровне мирового развития связано с крупными изменениями в экономической, социальной, политической и культурной сферах. Участие в таких изменениях требует от людей высокого уровня общих и специальных знаний, высокой образованности, духовности и широкого кругозора. Реконструкция системы образования на основе этих требований послужит удовлетворению потребностей общества в сфере образования будущего поколения. В образовательном процессе на основе педагогической технологии четко определяется сфера деятельности учителя и деятельности учащегося, показывается специфическая технология организации обучения. В этом смысле важна и практическая реализация передовых педагогических технологий. Технологический подход к образованию является одним из факторов, активно влияющих на педагогический процесс и определяющих его эффективность, целостность и успешность. Гуманизация, демократизация системы образования Узбекистана и внедрение новых технологий поставили перед педагогической наукой комплексные задачи определения содержания, структуры, уровня развития, возможностей и технологии образования. Решение этих задач создало ряд проблем. Не случайно обсуждается идея нового, технологического подхода к образованию. Важной задачей педагога остается наладить обучение на основе

интерактивных методов, создать направления образовательного процесса, понятные и интересные для обучающихся. Это необходимо сделать для того, чтобы студенты стали активными субъектами педагогического процесса. Как и во всех видах обучения, в теории и методике физической культуры важно использовать интерактивные методы. Потому что она обеспечивает психическое развитие учащихся на занятиях, активизирует учащихся, приучает их к самостоятельной работе, становится важным, чтобы учащиеся стали активными субъектами образовательного процесса на следующих этапах обучения. Однако в педагогической литературе мало внимания уделяется вопросам воспитательной технологии занятий физической культурой. При их использовании важно учитывать особенности теории и методики физической культуры. Она направлена на изучение научно-методических основ использования инновационных образовательных технологий в преподавании теории и методики физической культуры, разработку практических рекомендаций по их внедрению в образовательный процесс. Исходя из этой цели, в работе были определены следующие задачи: - изучение педагогической, психолого-методической литературы, связанной с преподаванием теории и методики физической культуры; - анализ педагогического контроля на основе интерактивного и передового зарубежного опыта; Научно-методическая информация, полученная в процессе создания учебного модуля, может быть использована для решения задач, связанных с совершенствованием процесса теории и методики физической культуры. Важными составляющими педагогической системы являются «Результаты», «Управление учебным процессом», «Технология». Они видны в модели Педагогической системы на данном рисунке. Цели согласовываются с результатами, создавая непрерывный цикл. Полное соответствие целей результату служит доверительным и измерительным показателем педагогического процесса. Педагогическая система является относительно самостоятельной частью управления, объединяющей все компоненты, поскольку они имеют свои цели и структуры. Раскрытие психологических закономерностей творческой деятельности, изучение механизма поиска и отбора осуществляется в условиях обучения. В основе программы лежит принцип творческого развития личности. Когда субъект не только проявляет и проявляет в своей деятельности, но и творит и определяет, в зависимости от направления своей деятельности он может быть определен и сформирован. (С.Л. Рубинштейн). Уровень информированности изучался по уровню изменения предлагаемых решений разными способами, восстановления их разными способами. Полученные переживания заключались в создании условий, не вошедших в правила отношений в период инновационной практики, обилии информативных данных, представлении творческих примеров. После окончания эксперимента испытуемую и экспериментальную группы сравнивали путем проведения итогового теста. Изменение отношений между учителем и учеником (кооперативная педагогика); Обучение не только «слушанием», но и «участием»; Смотреть не только на результат, но и на процесс; Иметь широкий «репертуар» современных способов и методов обучения; Использование эмпатии и рефлексии; Применение методов развития критического мышления; Освоение и следование личностно-ориентированной, гуманистической педагогике; Применение современных методов мотивации и активизации студентов к учебе; Разнообразие использования современных технологий и методов обучения в процессе конкретной подготовки, в том числе созидательного и научно-творческого уровней; Демонстрация

применения современной системы оценки результатов обучения. Современный методический потенциал педагога характеризуется следующим: он не ограничивается обучением других, но занимается и собственным самостоятельным образованием. Его работа не ограничивается предоставлением студентам информации, предусмотренной в учебном плане, но и побуждает студентов к активному участию в процессе обучения с использованием различных методов. Для этого он должен изменить традиционную модель своего поведения, стать более интерактивным; Учитель должен уметь пользоваться инновационными и педагогическими технологиями, ведь с ними связаны все новые методы и формы обучения; Организация учебного процесса требует определенных навыков делового общения, коммуникативности, вариативности, самостоятельного принятия решений, критической оценки результатов своей деятельности; В связи с развитием Интернета, дистанционного образования и увеличением числа их пользователей для их обучения необходимы специальные специалисты - педагоги. С учетом интеллектуальных способностей учащегося в получении, усвоении и переработке информации: - словесно-языковые, словесно-языковые (письменные и устные) способности; - связанные с тематико-логическим, дедуктивным мышлением, числовыми и абстрактными символами; - характеристика человека, охватывающая его внутренний рефлекс, понимание духовного бытия, внутреннего состояния своего «я»; - межличностные отношения, в основном связанные с поведением; -пространственное восприятие, способность объективно видеть и формировать его мысленный образ; - физическое движение и управление телом, в том числе физико-кинетическая особенность, связанная с мозговым механизмом, управляющим движениями; - музыкально-ритмический признак, включающий в себя образцы напевности, связанные с ощущением ее ритма.

REFERENCES

1. Rustamovna A. D. Technology Of Teaching Languages //JournalNX. – 2020. – С. 180-183.
2. Алаудинова Д. Theoretical approach of oral communication competency //Общество и инновации. – 2022. – Т. 3. – №. 3/S. – С. 147-151.
3. Rustamovna A. D., Xasanovna A. S. MODERN PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES AS A MEANS OF IMPROVING THE QUALITY OF EDUCATION //Zbiór artykułów naukowych recenzowanych. – С. 176.
4. Алаудинова Д. Theoretical approach of oral communication competency //Общество и инновации. – 2022. – Т. 3. – №. 3/S. – С. 147-151.
5. Kuvanchieva M. D., Jumayev U. N., Alaudinova D. R. FEATURES OF LAND AS CAPITAL AND THE IMPACT AND MECHANISM OF AGRICULTURAL CAPITALIZATION //Научные горизонты. – 2019. – №. 12. – С. 52-56.
6. Alaudinova D. R., Mamatqulova N. X., Erdonova M. H. USE OF PHRASAL VERBS IN TESTS ON MEDICAL DISCIPLINES //ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НАУКИ И ОБЩЕСТВА: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ. – 2019. – С. 106-107.
7. Rustamovna A. D. Technology Of Teaching Languages //JournalNX. – 2020. – С. 180-183.
8. PEDAGOGICAL PRACTICE-TEST RESULTS ASSESSMENT CRITERIA, QUANTITY AND QUALITY MULTIPLIER ANALYSIS. DR ALAUDINOVA ЭКОНОМИКА И СОЦИУМ 8 (8), 7-10, 2022